

BIOLOGICAL SCIENCES

ОРГАНО- И СИСТЕМОГЕНЕЗ КРЫСЫ

Лис Р.Е.

*кандидат биологических наук,
доцент кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии
УО «Гродненский государственный медицинский университет»*

Аладьева Т.Л.

*ассистент кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии
УО «Гродненский государственный медицинский университет»*

ORGANO- AND SYSTEMOGENESIS OF THE RAT

Lis R.

*Candidate of biological sciences,
associate professor of the department of histology, cytology and embryology
Educational institution "Grodno State Medical University"*

Aladyeva T.

*Assistant of the department of histology, cytology and embryology
Educational institution "Grodno State Medical University"*

Аннотация

При моделировании различных патологий человека часто используют лабораторных крыс. Для объективной интерпретации и экстраполяции результатов экспериментальных исследований, необходимо иметь данные о нормальном строении и развитии крысы их гисто- и органогенезе.

До сих пор актуальными являются вопросы формирования органов и тканей в ходе эмбрионального развития, т.к. их решение имеет не только теоретическое значение, но и помогает понять механизмы возникновения врождённых аномалий. Сложность изучения эмбрионального развития млекопитающих и человека, в частности, состоит в том, что оно происходит внутриутробно. Кроме того, эксперименты над человеком запрещены. Всё это затрудняет изучение эмбрионального развития человека. В связи с вышесказанным, незаменимой моделью становятся лабораторные животные. Часто используемыми лабораторными животными для самых различных экспериментально-биологических и медицинских целей являются крысы.

Данный обзор не претендует на то, чтобы быть исчерпывающим касательно детального эмбрионального развития всех органов крысы в связи с ограниченностью объема статьи, но мы постарались собрать наиболее актуальную информацию, подробнее остановившись на исследованиях последнего десятилетия.

Abstract

Laboratory rats are often used in modeling various human pathologies. For an objective interpretation and extrapolation of the results of experimental studies, it is necessary to have data on the normal structure and development of the rat, their histo- and organogenesis.

The issues of the formation of organs and tissues during embryonic development are still relevant, because their solution has not only theoretical significance, but also helps to understand the mechanisms of the occurrence of congenital anomalies. The difficulty of studying the embryonic development of mammals and humans, in particular, is that it occurs in utero. In addition, experiments on humans are prohibited. All this makes it difficult to study human embryonic development. In connection with the above, laboratory animals become an indispensable model. Rats are frequently used laboratory animals for a variety of experimental biological and medical purposes.

This review does not pretend to be exhaustive regarding the detailed embryonic development of all rat organs due to the limited scope of the article, but we tried to collect the most relevant information, focusing in more detail on the studies of the last decade.

Ключевые слова: крысы, эмбриогенез, органогенез, развитие.

Keywords: rats, embryogenesis, organogenesis, development.

Введение.

Многие эмбриологические методы исследований не применимы при изучении эмбрионального развития человека. Поэтому незаменимой моделью в таких случаях становятся лабораторные животные.

К наиболее широко используемым лабораторным животным для самых различных экспериментально-биологических и медицинских целей относятся крысы. Они являются объектами описательной и экспериментальной эмбриологии, служат биологическими моделями для изучения общих закономерностей эмбрионального развития млекопитающих, изучения механизмов цитодифференцировки, гистогенеза, морфогенеза и др. Эмбрионы этих животных часто используются в биохимических исследованиях, посвященных синтезу ДНК, РНК, белков, анализу функции и механизмов регуляции клеточного генома. А так же большинство тератологических исследований не обходятся без крыс.

Органогенез завершает этап эмбрионального развития. Развитие органов это сложный пространственный процесс, в котором ключевую роль играют различия местного характера в скорости пролиферации клеток. Ряд органогенезов представляет собой локальные процессы, определяющие построение отдельных органов и не касающиеся морфологических изменений в других участках зародыша [12].

Нервная система.

Молекулярное подразделение нервной системы начинается на стадии нервной пластинки, раньше, чем проявляются морфологические различия между ее регионами. Фундаментальным процессом в развитии центральной нервной системы (ЦНС) является миграция клеток, так как нейрональные и ненейрональные клетки обычно образуются не в тех местах, где в конечном итоге локализуются. Большинство нейронов головного мозга мигрируют от места своего последнего митотического деления, вблизи желудочка, к внешней поверхности, где они интегрируются в определенные мозговые цепи [29, 49, 55].

В развитии нервной системы в целом выделяют несколько периодов, каждый из которых связан с ростом мозга и заметными изменениями в его структурной организации.

Первым важным событием развития ЦНС является образование специализированной складки эктодермальной ткани, из которой формируется нервная трубка. Последняя впоследствии дифференцируется в спинной и головной мозг. Формирование нервной трубки у крыс завершается на 10,5–11,5 день беременности (ДБ): передний нейропор закрывается на 10,5 ДБ, а задний на 11,5 ДБ [61, 63].

Большинство же изменений происходит постнатально (рис. 1).

Головной мозг.

Миграция в коре больших полушарий происходит двумя путями: радиально и тангенциально. Радиальная миграция первична. Нейроны, образовавшиеся в желудочковой зоне, мигрируют в корковую пластинку и образуют корковый слой, причем своего окончательного ламинарного положения клетки коры достигают лишь в постнатальном периоде. Радиальная миграция в значительной степени зависит от взаимодействия мигрирующих нейронов с радиальными глиальными волокнами, которые исчезают по завершении миграции [41, 55].

Радиально и тангенциально мигрирующие клетки в развивающейся коре возникают из разных клеток-предшественников. Большинство корковых ГАМК-эргических нейронов, образуются в субпальпальном конечного мозга и достигают коры несколькими тангенциально мигрирующими потоками [36].

Нейрогенез в некоторых областях ЦНС крыс начинается на 9,5 ДБ и завершается на 15 день постнатального развития (ДПР) [30, 61].

Гиппокамп развивается перинатально. В то время как большинство пирамидных клеток гиппокампа образуются в эмбриональном периоде, только около 15% клеток-зерен присутствуют в зубчатой извилине крысы при рождении, при этом пик нейрогенеза в этой области приходится на период между 14–17 ДБ [61].

У крыс активный синаптогенез совпадает с астрогенезом. Оба эти процесса протекают в течение первых недель постнатального развития, при этом синаптогенез достигает пика на 2-й неделе [34, 70].

Микроглия, полученная из клеток-предшественников в желточном мешке, быстро пролиферирует и заселяет мозг крысы примерно на 10-й ДБ. После рождения (0-11 ДПР) число клеток микроглии резко увеличивается (примерно в 20 раз), зрелый фенотип покоя которых проявляется в мозге крысы к 30 ДПР [28].

Максимальная скорость пролиферации приходится на первые 10 ДПР (увеличение размеров клеток, рост аксонов и дендритов). Примерно на 10-й ДПР у крыс начинается миелинизация (созревают олигодендроциты), пик которой приходится на 20-й ДПР. Масса мозга возрастает более чем в 4 раза. В период максимальной миелинизации мозг почти достигает своего взрослого размера, изменяется липидный состав мембран. К 21 ДПР увеличивается количество синаптических везикул и усиливается синаптическая передача, т.е. завершается формирование нейромедиаторных систем [1, 4, 63].

Рисунок 1. Основные этапы развития головного мозга крыс. Отметка на шкале соответствует пику развития данного процесса [1].

Структуры, относящиеся к гематоэнцефалическому барьеру (ГЭБ), впервые обнаруживаются у крыс на 11 ДБ. На данном сроке беременности первые капилляры внедряются во внешнюю поверхность нервной трубки. Однако в них еще имеется большое количество везикул, что нехарактерно для зрелого ГЭБ [3, 31]. Фенестрация капилляров паренхимы мозга, выраженная на 11 ДБ, быстро уменьшается и исчезает к 17 ДБ [64]. Это является одним из доказательств того, что ГЭБ развивается у грызунов между 11 и 17 ДБ.

Спинальный мозг.

На 11 ДБ нервная трубка представляет собой псевдомногослойный нейроэпителий.

Начиная с 13 ДБ, в вентральной части развивающегося спинного мозга (СМ) эмбрионов крыс идентифицируется слой округлых нейробластов в зоне дифференцирующихся клеток, дающих начало серому веществу передних рогов. На 14 ДБ выявляются три концентрических слоя: эпендимный, мантийный и маргинальный. В области алярной пластинки появляется тонкий слой округлых нейробластов, впоследствии образующих серое вещество задних рогов, а в дорзальной части начинает формироваться зона входа заднего корешка. В вентролатеральной части мантийного слоя базальной пластинки округлые нейробласты формируют зачатки передних корешков.

На 15 ДБ эмбрионального развития эпендимный слой расширяется в дорзальной части СМ и сокращается в базальных пластинках. Мантийный слой наиболее развит в вентральной части. Маргинальная зона представляет тонкий слой по периферии формирующегося СМ. Волокна клеток донной пластинки достигают базальной мембраны СМ и начинают формировать вентральную срединную борозду.

На 16-17 ДБ центральный канал сужается, мантийный слой алярной пластинки увеличивается в объеме, расширяется маргинальный слой, эпендимный слой алярной пластинки сужается. Определяются области формирования интернейронов и изолированные формирующиеся двигательные ядра.

К 18 ДБ центральный канал сужается, эпендимный слой становится узким. В мантийном слое формируются очертания дорзальных и вентраль-

ных рогов серого вещества СМ взрослых крыс. Расширяется область формирующегося серого и белого вещества, вентральная и дорзальная борозды, которые делят белое вещество, углубляются.

В 1 ДПР конфигурация СМ приобретает вид СМ взрослых животных. Отчетливо идентифицируются слой эпендимы, серое и белое вещество, вентральная и дорзальная борозды, которые делят белое вещество [9, 10].

Синаптогенез в вентральной части СМ крыс начинается с 13.5 ДБ. На 13.5 и 14.5 ДБ в вентральной части выявляются единичные аксосоматические синаптические контакты, содержащие немногочисленные синаптические пузырьки, число которых возрастает на 15.5-16.5 ДБ (период появления первых рефлексов). Пик синаптогенеза в СМ наблюдается на 16-17 ДБ [50, 59, 65].

Клетки ранней микроглии обнаруживаются в дорзальной части СМ на 12 ДБ эмбрионального развития, а в вентральной части единичные микроглициты появляются на 14 ДБ. В период с момента появления первых клеток микроглии в вентральной части эмбрионального СМ до рождения количество микроглиоцитов увеличивается более чем в 5 раз [9].

Орган зрения.

При формировании зачатка глаза сперва образуются карманоподобные выпячивания стенок промежуточного мозга с образованием глазных пузырьков (10 ДБ). Глазной пузырек индуцирует в эти сроки формирование хрусталиковой плакоды, оказывая влияние на головную эктодерму. Инвагинация дистальной стенки глазного пузырька приводит к образованию двустенного глазного бокала (11 ДБ), а хрусталиковая плакода превращается в замкнутый хрусталиковый пузырек. В процессе дальнейшего развития глаза у зародышей крысы установлено, что структурой, определяющей и интегрирующей в течение эмбриогенеза формирование всех компонентов глаза, является глазной бокал, дающий начало сетчатой оболочке (нервному и пигментному слоям). Дифференцировка сетчатки с выселением ганглиозных клеток начинается у зародышей крысы 14 ДБ. Разделение общего ядерного слоя на наружный и внутренний происходит на 15 ДБ, а становление наружного и внутреннего сетча-

тых слоев на 18 ДБ. Начало формирования зрительного нерва отмечается на 14 ДБ. Развитие зрительного нерва протекает в две стадии: рыхлого пучка и компактного пучка [22].

Орган обоняния.

Закладывается орган обоняния в виде обонятельных плакод, которые представляют собой участки утолщенного эпителия и расположены впереди и вентральнее глазных зачатков. Затем центральная часть плакод впячивается в подлежащую мезенхиму с образованием обонятельных ямок. В ткани, окружающей обонятельные ямки, собираются клетки мезенхимы в виде клеточных тяжей (12 ДБ), которые тянутся от участков обонятельной выстилки к переднему полюсу конечного мозга. Далее аксоны обонятельных клеток вырастают в клеточные тяжи из обонятельной выстилки. Волокна формирующегося обонятельного нерва, достигнув переднего полюса конечного мозга, вырастают в ткань и тем самым инициируют процесс образования обонятельных луковиц. Увеличение объема обонятельных ямок в абсорбальном направлении приводит к истончению носоротовой мембраны с последующим ее разрывом и образованием первич-

ных хоан (12-13 ДБ). Параллельно формируется вомероназальный орган (12 ДБ): обособляется нижне-медиальный фрагмент обонятельной ямки. Первичная носовая полость преобразуется во вторичную на 16 ДБ [2].

Орган вкуса.

Грибовидные сосочки языка крысы наиболее удобны для изучения эмбрионального развития вкусовых почек, т. к. каждый сосочек содержит только одну почку на своей апикальной поверхности [51].

Грибовидные сосочки морфологически и гистологически возникают из однородного эпителия, который образует три возвышения на дорсальной поверхности языка эмбриона [39] на 13 ДБ у крыс (рис. 2, E13). На 14 ДБ на языке впервые морфологически идентифицируются очаги скопления клеток – плакоды сосочков (рис. 2, E14), при этом возвышения на дорсальной поверхности языка сливаются и язык приобретает лопатообразную форму. Эпителий плакоды на 15 ДБ подвергается серии инвагинаций и эвагинаций с образованием сосочков (рис. 2, E15), степень выпячивания которых в дальнейшем увеличивается (рис. 2, E16) [54].

Столбец 1 Столбец 2 Столбец 3

Рисунок 2. Язык эмбриона крысы и развитие грибовидного сосочка.

Столбец 1: сканирующие электронные микрофотографии: E13 – три возвышения на дорсальной поверхности языка эмбриона (TI – непарный бугорок; L – латеральная припухлость языка). E14 – появление плакод, которые развиваются в сосочки, расположенные рядами, на E15 и E16 (IE – межмоллярное возвышение).

Столбец 2 и 3: сканирующие электронные микрофотографии и диаграммы соответственно: E13 – однородный эпителий языка. E14 – прогрессирующая дифференцировка эпителия, который покрывает ядро мезенхимальной ткани над сосочком, поднимающимся с поверхности языка на E15 и E16 [54].

Хотя вкусовые рецепторы развиваются постнатально, эпителий сосочков, из которого дифференцируются вкусовые клетки, развивается совместно с сосочками [53] (рис. 2). В начале развития сосочка (14-15 ДБ) скопление эпителиоцитов в центре его апикальной поверхности отличается от окружающих клеток: поверхностные клетки эпителия имеют более плотную цитоплазму и меньшее количество поверхностных микроворсинок; клетки в базальном слое имеют больше митохондрий, чем таковые в областях между сосочками.

Эпителиальные клетки в плакодах сосочков на ранних стадиях находятся в состоянии митотического покоя, а окружающий их эпителий в пролиферативном. Таким образом, зона клеточной пролиферации окружает неподвижную апикальную вкусовую эпителиальную область предшественника вкусовой почки [40, 71].

У крысы после рождения насчитывается около 180 грибовидных сосочков. Количество сосочков к 16 ДБ уже соответствует таковому постнатальной крысы [52].

Органы пищеварения.

До 11 ДБ первичная кишка является единственным трубчатым образованием с большим диаметром. На 11 ДБ увеличивается толщина эпителия вентральной части переднего отдела и появляется боковое расширение – закладка трахеи, образуется гортанно-трахеальная бороздка и бронхиальные почки на дистальном конце бороздки. Обе бронхиальные почки, но особенно правая, быстро увеличиваются в длину и растут в латеральном направлении. К концу 11 ДБ эпителиальный выступ на стыке двух бронхиальных почек вместе с прилегающей мезенхимой образует трахеоэзофагальную перегородку. На 12 ДБ боковые стенки переднего отдела кишки непосредственно над точкой разделения разрушаются и сливаются по средней линии, разделяя, таким образом, переднюю кишку на трахею (вентральная часть) и пищевод (дорсальная часть). Активный процесс апоптоза разделяет трахею и пищевод в каудо-ростральном направлении, в то время как трахея дистальнее и передняя кишка проксимальнее места разделения с различной скоростью быстро растут и удлиняются.

12-14 ДБ разрастается эпителий передней кишки, включая эпителиальную пластинку гортани, завершается отделения [60].

Зачатки слюнных желез возникают на 14 ДБ в результате врастания эпителия полости рта в нижележащую мезенхиму в виде сплошных клеточных тяжей. К 16 ДБ становятся очевидными первые структурные признаки клеточной дифференцировки в ранних секреторных клетках [35, 45]. Так появление почки околушной слюнной железы происходит на 15 ДБ, источником ее развития является эпителий, покрывающий верхне- и нижнечелюстные отростки первой жаберной дуги. На 17-18 ДБ железа имеет основные протоки, на которых имеются выросты – будущие дольки, а к 19 ДБ занимает место окончательной локализации, начинает формироваться соединительнотканная капсула, появляется дольчатое строение [11].

На 19 ДБ стенка развивающейся двенадцатиперстной кишки более толстая, чем другие отделы тонкой кишки. Она состоит из слизистой, не отделенной от подслизистой, мышечной и серозной оболочек, имеет единичные сформированные пальцевидные и многочисленные формирующиеся конусовидные, куполообразные ворсинки. Между основаниями ворсинок располагаются широкие глубиной 20-40 мкм впячивания в собственную пластинку – зачатки крипт. Бруннеровы железы к этому сроку состоят из разрозненных скоплений 4-5 клеток под зачатками крипт, в собственной пластинке слизистой оболочки тонкой кишки. Кнаружи от них выявляется мышечный слой, состоящий из хорошо развитых циркулярных пучков гладких мышц. Продольные их пучки развиты слабо [26].

У зародышей крысы в конце 10 ДБ в энтодерме кишечной трубки образуется утолщение, клетки которого митотически делятся и на 14 ДБ погружаются в вентральную брыжейку по направлению к сердцу, формируя печеночный дивертикул [21]. Эпителиальные элементы зачатка образуют гепатобластический и холангиобластический диффероны (дифференцировка гепатоцитов и холангиоцитов у крыс заканчивается в постнатальном периоде на 50-60 сутки). Холангиобласты и холангиоциты контактируют с мезенхимными и фибробластоподобными клетками развивающихся прослоек соединительной ткани и крупных кровеносных сосудов [16, 27].

В первой половине эмбриогенеза в печени выявляются многочисленные очаги кроветворения и к 13 ДБ она становится центром кроветворения. К рождению кроветворная функция печени угасает, хотя очаги кроветворения ещё присутствуют в печени крысы и в раннем постнатальном периоде. В последнюю неделю эмбриогенеза происходит постепенное замещение сетчатой структуры печени на дольчатую, при этом происходят существенные изменения как в строении, так и в цитохимии паренхиматозных клеток [8].

На 14-16 ДБ печень становится самым крупным внутренним органом: заполняет большую часть брюшной полости, вытесняет часть средней и задней кишки в пупочный стебелек (физиологическая пупочная грыжа), окружает закладки многих органов. В первую очередь это происходит за счет роста дорсального отдела печени (сосцевидный отросток и хвостатая доля). Уменьшение относительных размеров печени, особенно вертикального, наблюдается в конце эмбриогенеза в связи с развитием новых центров кроветворения – селезенки и красного костного мозга и осуществляется переход на медуллярный путь кроветворения. Продолжается интенсивный рост каудального (нижнего) края печени, под давлением которого физиологическая пупочная грыжа возвращается в брюшную полость плода [15].

Закладка поджелудочной железы у зародышей белой крысы обнаруживается на 10-11 ДБ в виде двух зачатков (вентральный и дорсальный), которые являются выростами эпителия будущей 12-

перстной кишки в мезенхиму вентральной и дорсальной брыжеек. На 12-13 ДБ из зачатков в мезенхиму прорастают тяжи эпителиоцитов неправильной формы без просветов. На 13-14 ДБ зачатки сливаются, в отдельных тяжах появляется просвет, а на конце и боковых стенках – булавовидные расширения (зачатки ацинусов). На 15-16 ДБ размеры поджелудочной железы увеличиваются за счет нарастания тяжей эпителиоцитов и трубочек, стенка которых выстлана одним слоем призматического эпителия, рядом с трубочками выявляются закладки островковой ткани в виде скоплений аморфно расположенных клеток. В 17-18 ДБ размеры органа продолжают увеличиваться в результате нарастания массы эпителиальных тяжей и трубочек, которые имеют выпячивания (ацинусы), и формирования долек. В паренхиме и соединительнотканых прослойках образуются зачатки внутри- и междольковых выводных протоков, стенка которых выстлана кубическим эпителием. Форма поджелудочной железы на этом сроке соответствует дефинитивной. На 19-20 ДБ нарастает масса конечных отделов, которые сгруппированы в первичные дольки. На 20-21 ДБ отчетливо выражены все признаки строения органа взрослого животного, как макро- так и микроскопические [18, 19, 62].

Органы дыхания.

Развитие системы органов дыхания отличается от развития других систем, прежде всего, отсутствием в эмбриогенезе дефинитивной функции

Рисунок 3. Легкое эмбриона в псевдожелезистую стадию (14 ДБ).
Окраска: гематоксилин-эозин. Увеличение $\times 180$ [23].

- Каналикулярная стадия (17-18 ДБ). Формируются примитивные респираторные бронхиолы путем ветвления дистальных отделов воздухоносных путей. Сами же бронхи развиваются далее: расширяется их просвет, истончается выстилающий эпителий, формируются разные типы клеток, дифференцируется окружающая мезенхима (рисунок 4Б).

- Саккулярная (19-21 ДБ). Данная стадия характеризуется появлением, удлинением и окончательным ветвлением респираторных путей - нефункционирующих альвеолярных мешочков. В периферических частях легкого они приобретают округлую форму и напоминают дефинитивные альвеолы; в центральных, прикорневых частях, сохра-

(дыхания), а значит, процессы формирования более растянуты во времени.

В целом, в эмбриогенезе легких белой крысы, как и других млекопитающих и человека, выделяют 4 стадии:

- Эмбриональная (9-12 ДБ). На 9 ДБ образуется вентральный дивертикул передней кишки, который вместе с окружающей мезенхимой представляет собой закладку легкого. Эпителиальные почки, погруженные в окружающую их мезенхиму, отграничены от лежащих рядом структур уплотненной «капсулой» (будущей плеврой).

- Псевдоглангулярная (псевдожелезистая) (13-16 ДБ). В эту стадию образуются воздухоносные пути (т.е. формируется нереспираторная часть легкого до терминальных бронхиол) (рисунок 3). Эпителиальные трубочки продолжают дихотомически ветвиться и врастают в окружающую мезенхиму. Бронхи на этой стадии представляют собой узкие трубки с толстыми эпителиальными стенками, выстланные цилиндрическим или кубическим эпителием и окруженные мезенхимой (рисунок 4А). Это напоминает экзокринную железу (откуда и название стадии). К окончанию стадии обнаруживаются различия в строении бронхов разного калибра. Мезенхимная часть закладки легкого по-прежнему значительно преобладает над эпителием.

няются неправильные вытянутые очертания их. Однако стенки альвеол выстланы низким кубическим и плоским эпителием, что отражает неполную пренатальную дифференцировку альвеолярного эпителия. Альвеолы в легких не однородны. Часть их достигает больших размеров и имеет истонченные стенки с уплощенным эпителием (более дифференцирована) другая часть (их большинство) мельче, вокруг них более толстые межальвеолярные перегородки. Происходит окончательная дифференцировка стенки бронхов (рисунок 4В). Кроме того, следует отметить низкую плотность сосудов микроциркуляторного русла. В строме мало эластических волокнистых структур и большое количество клеточных элементов. [23, 60].

Рисунок 4. Легкое эмбриона белой крысы. Формирование оболочек стенки бронха:
 А – 15 сутки развития; Б – 18 сутки развития;
 В – 21 сутки развития (окраска гематоксилин-эозином, увеличение $\times 400$) [25].

В формировании же слизистой оболочки бронхов можно выявить два этапа: до 15 ДБ, когда и эпителий, и подлежащая мезенхима незрелые и в них происходят процессы детерминации. С 15 ДБ начинается дифференцировка тканей и формирование клеток различных типов [25].

Щитовидная железа.

Щитовидная железа – самый передний орган, развивающийся из энтодермы передней кишки. Она формируется из срединной закладки в дне глотки, клетки которой дифференцируются по тиреоидному пути и дают начало специфической линии фолликулярных клеток [56]. У 14-суточных зародышей белой крысы из клеток-предшественников развивается зачаток щитовидной железы или дивертикул. В дальнейшем фолликулогенез происходит синхронно, без явного предпочтения центральных или периферических долей [46]. Функционировать железа начинает с 17 ДБ, но ткани эмбрионов снабжаются гормонами Т3 и Т4 с 11 ДБ [42].

Сердечно-сосудистая система.

Эпителиальный слой эпикарда, покрывающий сердце, происходит из висцерального листка закладки мезодермы (спланхнотома) и является продолжением мезотелия септальной перегородки печени. Его называют проэпикардом, так как в эмбриональный период он служит источником прогениторных клеток, участвующих в васкулогенезе коронарных сосудов миокарда, а в постнатальном онтогенезе из него формируется definitivo-эпикард [48, 66, 67]. На стадии сердечной трубки стенка сердца состоит только из двух слоев клеток: наружного – закладка миокарда и внутреннего – эндотелия эндокарда. Позднее появляется

третий слой – проэпикард [24, 48]. С 15 ДБ в сердце эмбрионов крыс паренхима губчатого и компактного миокарда состоит из оптически светлых и темных кардиомиоцитов. Эмбриональные кардиомиоциты содержат одно ядро. При этом темные не функционируют и находятся в состоянии физиологического покоя [6, 7, 33, 69].

В 12,5 ДБ сердце отклоняется вправо в связи с ростом печени. Правая прекардинальная вена заканчивается в дорсальной стенке венозного синуса сердца, в котором штопорообразно переходит в примитивную (заднюю) полую вену. В правую прекардинальную вену впадает правая посткардинальная вена. Сердце имеет примерно одинаковые с печенью размеры. В течение дальнейших трех суток печень и легкие значительно увеличиваются в размерах, а относительные размеры также растущего сердца уменьшаются.

На 15,5 ДБ задняя полая вена сформирована на всем протяжении брюшной полости. Сообщение правой посткардинальной вены с правой прекардинальной (передней полую) веной резко сужается и утрачивается. У плода 17,5 ДБ в каудальной части грудной полости определяется «триада»: грудная аорта, грудной проток и полунепарная вена. Последняя впадает в непарную вену, а грудной проток сопровождает аорту до ее дуги [16].

Лимфатические сосуды можно четко распознать в грудном отделе диафрагмы с 16 ДБ. Через некоторое время они также появляются в области брюшины [58].

Тимус.

До 14 ДБ происходит удлинение шеи эмбриона белой крысы, что сопровождается удлинением эпи-

телиальных зачатков тимуса. Тяжи тимуса проникают в грудную полость, где на 16 ДБ становятся лимфоэпителиальными. В процессе роста каудальные концы правого и левого тяжей тимуса «упираются» в основание сердца, поэтому они расширяются вправо и влево. Латеральный рост тяжей ограничивают легкие, а дорсальный – трахея, в результате чего они сближаются по средней линии, сливаются во вторично непарный орган и деформируются. С 17 ДБ начинается образование первичных (ложных) долек. Затем толстые пластинки с рыхлой соединительной тканью, кровеносными сосудами и адвентициальной оболочкой разной толщины разделяют правый и левый тимусы на вторичные (истинные) доли. Лимфоэпителиальные выступы первичных и вторичных долек имеют разную ширину, морфогенез долек тимуса не завершается до рождения крысы. Перегородки сливаются вместе в средней 1/3 тимуса, куда с латеральной стороны входят ветви парной внутренней грудной артерии.

У плодов крысы на 20–21 ДБ, когда ясно видно разделение коркового и мозгового вещества тимуса, его поверхность имеет сложную конфигурацию: междольевые щели чередуются с более узкими и менее глубокими междольковыми щелями, заполненными рыхлой соединительной тканью и кровеносными сосудами разного диаметра [17].

При этом к 17 ДБ можно выделить две группы источников артериального притока: постоянные – краниальная (ветви каудальных щитовидных артерий и общих сонных артерий) и средняя (ветви внутренней грудной артерии); и дополнительные – каудальная группа (ветви аорты, межрёберных и перикардо-диафрагмальных артерий.).

Среди путей венозного оттока можно выделить краниальную (притоки каудальных щитовидных и внутренних яремных вен), среднюю (притоки внутренней грудной и безымянных вен) и каудальную (притоки перикардо-диафрагмальных и межрёберных вен) группы вен [13, 14].

Мочеполовая система.

Развитие почки у крыс проходит по общему механизму, проходя стадии пронефроса, мезонефроса и метанефроса.

Канальцы и проток мезонефроса обнаруживаются у эмбрионов крыс в возрасте 11,5 ДБ. Нефроны дифференцируются на отделы: примитивное тельце, проксимальный каналец, дистальный каналец. Особенности строения мезонефрального тельца: наличие единственного капилляра, активная апокринная секреция эпителия висцерального листка капсулы и выраженный апоптоз эпителия париетального листка капсулы. На 13,5 ДБ наблюдается регресс органа путём апоптоза.

Непосредственно метанефрос формируется в результате взаимодействия двух мезодермальных структур: метанефrogenной ткани (мезенхимы) и мочеточникового выроста (эпителиальной ткани). В результате реципрокных взаимодействий метанефrogenная ткань индуцирует развитие мочеточникового выроста, тогда как мочеточниковый вырост вызывает формирование в метанефrogenной

ткани претубулярных агрегатов и впоследствии стимулирует начальные стадии организации нефронов. Эти нефроны в конечном счете васкуляризируются за счет инвазии ангиобластов, которые формируют клубочковые и окружающие каналцы капилляры. Мочеточниковый вырост дает начало собирательным трубочкам, чашечно-лоханочной системе и мочеточнику, а метанефrogenная ткань формирует нефрон. Процесс закладки нефронов у крыс происходит вплоть до 10 ДПП [20, 38, 47, 57].

Половые пути самок и самцов развиваются из пары парамезонефральных протоков (мюллеровых) и пары мезонефральных протоков (вольфовых) соответственно [68].

Формирование семенных канатиков у крыс происходит на 13,5 ДБ. Органогенез яичка инициируется, когда экспрессия гена *Sry* в клетках Сертоли направляет гонаду по пути развития характерного для самца. Клетки в ранней бипотенциальной гонаде подвергаются организации *de novo*, образуя семенные канатики, которые заключают зародышевые клетки внутри канальцев, высланных эпителиальными клетками Сертоли. Экспрессия гена *Sry* клетками Сертоли индуцирует экспрессию других генов, специфичных для клеток Сертоли, которые вызывают сертоли-примордиальную агрегацию зародышевых клеток и пролиферацию клеток Сертоли в индифферентной гонаде. После этой клеточной агрегации мезенхимальные преперитубулярные клетки и эндотелиальные клетки мигрируют из соседнего мезонефроса в дифференцирующийся семенник и окружают клетки Сертоли [32, 37].

На 14 ДБ хорошо дифференцируются семенные тяжи в передней части семенника вблизи мезонефральных канальцев, клетки Сертоли в них охватывают первичные зародышевые клетки [43].

Наружные половые органы первоначально возникают в виде общей закладки – полового бугорка у обоих полов, который впоследствии дифференцируется в половой член у самцов или клитор у самок. Морфологические половые различия в наружных половых органах проявляются в структуре уретры и размерах половых органов, зависящих от наличия или отсутствия андрогенов [44].

Маточные трубы, матка и свод влагалища закладываются у плодов обоих полов как парные производные мезонефральных протоков, которые растут в каудальном направлении до слияния с урогенитальным синусом. В самом каудальном отделе у самок указанные протоки значительно сближаются между собой с образованием одной влагалищной полости и двух маточных полостей, разделенных сагиттальной срединной перегородкой, которая сохраняется у новорожденных крысят. Просветы протоков изнутри высланы ложномногорядным эпителием, и к концу эмбриогенеза, особенно в месте слияния протоков, эпителий сменяется на низкий столбчатый. На 17 ДБ вокруг протоков наблюдается скопление мезенхимных клеток, которые дифференцируются в миобласты. Дифференцировка тканей матки протекает замедленными темпами по

сравнению с другими органами малого таза, но активно продолжается после рождения [5].

Заключение.

Возникновение патологических состояний в постнатальный период развития зачастую определяется нарушениями эмбрионального развития в критические периоды. Критическим периодом для зародыша может являться как формирование какого-либо зародышевого листка, так и закладка системы органов. В свою очередь критическим периодом в развитии органа будет являться как его закладка, так и различные процессы становления его функционального состояния. Поэтому информация о сроках и динамике процессов органогенеза является востребованной. Несомненно, что механически переносить сроки органогенеза крысы на органогенез человека невозможно. Однако последовательность процессов формирования тех или иных органов в целом совпадают.

Список литературы

1. Бахтюков А.А., Галкина О.В., Ещенко Н.Д. Активность ключевых ферментов антиоксидантной защиты в ходе раннего постнатального развития головного мозга крыс // *Нейрохимия*, – 2016. – Т.33, №3. – С. 215–221.
2. Башлак О.Б. Развитие вомероназального органа в эмбриогенезе млекопитающих животных и человека // *Здравоохранение*. – 2011. – Т.2. – С. 16-18.
3. Блинов Д.В. Современные представления о роли нарушения резистентности гематоэнцефалического барьера в патогенезе заболеваний ЦНС. Часть 1: строение и формирование гематоэнцефалического барьера // *Эпилепсия и пароксизмальные состояния*. – 2013. – Т.5, №3. – С. 65-75.
4. Галкина О.В., Ещенко Н.Д., Путилина Ф.Е. Изменение липидного состава мозга на ранних этапах онтогенеза // *Нейрохимия*. – 2014. – Т.31, №2. – С. 1-7.
5. Григорьева Ю.В., Ямщиков Н.В. Особенности эмбрионального гистогенеза матки белых беспородных крыс // *III Эмбриологический симпозиум Морфология*. – 2011. – С. 37-38.
6. Загоруйко Г.Е., Загоруйко Ю.В. Возрастные изменения размеров и числа кардиомиоцитов, их ядер в процессе пренатального и раннего постнатального развития сердца крыс // *Вісник проблем біології і медицини*. – 2017. – В.4, Т.3, №141. – С. 304-311.
7. Загоруйко Г.Е., Загоруйко Ю.В. Морфометрический анализ пренатального и постнатального созревания кардиомиоцитов крыс // *Вісник проблем біології і медицини*. – 2017. – В.2, №136. – С. 290-293.
8. Зиматкин С.М., Марковец Н.И. Сравнительная анатомия печени и желчевыводящих путей человека и крысы // *Вестник ВГМУ*. – 2016. – Т.15, №3. – С. 18-23.
9. Колос Е.А., Коржевский Д.Э. Глутаминсинтаза в клетках формирующегося спинного мозга крысы // *Онтогенез*. – 2021. – Т.52, №5. – С. 384-394.
10. Колос Е.А., Коржевский Д.Э. Изменения популяции микроглиоцитов при формировании спинного мозга свидетельствуют об участии микроглии в регуляции нейрогенеза и синаптогенеза // *Онтогенез*. – 2021. – Т.52, №3. – С. 208–219.
11. Макеева Е.А., Цыбульский А.Г., Горская Т.В., Аллямова Л.М., Невский М.С. Стадии эмбрионального развития околушной слюнной железы и путей ее иннервации и кровоснабжения у белой крысы // *Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований*. – 2010. – № 9. – С. 94-96.
12. Маслова Г.Т., Сидоров А.В. Биология развития: органогенез и механизмы онтогенеза: курс лекций / Минск: БГУ. – 2012. – 104 с.
13. Пасюк А.А., Пивченко П.Г. Характеристика кровеносного русла тимуса белой крысы в эмбриогенезе // *Вестник ВГМУ*. – 2006. – Т.5, №3. – С. 20-23.
14. Петренко В.М. О морфогенезе долей тимуса у плодов белой крысы // *Успехи современного естествознания*. – 2012. – Т.11, №2. – С. 35-37.
15. Петренко В.М. О роли печени в органогенезе. Комбинированный порок развития белой крысы // *Современные проблемы науки и образования*. – 2009. – №8. – С. 35-38.
16. Петренко В.М. Формирование непарной вены в эмбриогенезе белой крысы // *Успехи современного естествознания*. – 2010. – Т.1. – С. 146-147.
17. Петренко Е.В. Лимфоидная система и ее место в современной науке // *Бюллетень науки и практики. Электрон. журн.* – 2017. – Т.9, №22. – С. 26-50.
18. Пивченко П.Г., Пивченко Т.П. Сравнительный анализ развития поджелудочной железы у человека и белой крысы в эмбриональном периоде (обоснование экспериментальной модели) // *Военная медицина*. – 2017. – №1. – С. 80-83.
19. Пивченко Т.П. Морфогенез поджелудочной железы крысы в пренатальном периоде онтогенеза // *Здравоохранение*. – 2013. – Т.8. – С. 18-23.
20. Плотников Е.Ю., Силачев Д.Н., Павленко Т.А., Павлова В.С., Крючко Д.С., Зубков В.В., Зоров Д.Б., Сухих Г.Т. Острое повреждение почек у новорожденных. От эксперимента к клинической практике // *Неонатология: новости, мнения, обучение*. – 2017. – №4. – С. 58-63.
21. Руководство по лабораторным животным и альтернативным моделям в биомедицинских технологиях / под ред. Н. Н. Каркищенко, С. В. Грачева. – М.: Профиль-2С. – 2010. – 358 с.
22. Степанова И.П. Влияние больших доз ионизирующей радиации на развитие и строение зрительного нерва // *Український часопис ветеринарних наук*. – 2013. – Т.188, №2. – С. 170-174.
23. Целуйко С.С., Гордиенко Е.Н., Колесников С.И. Сравнительный морфометрический анализ паренхимы легкого крысы на этапе позднего эмбриогенеза // *Дальневосточный медицинский журнал*. – 2014. – №2. – С. 77-81.
24. Чумасов Е.И., Петрова Е.С., Коржевский Д.Э. Изучение строения развивающегося эпикарда

- и особенностей васкуляризации в сердце новорожденных крыс // Актуальные вопросы ветеринарной биологии. – 2017. – Т.2, №34. – С. 12-18.
25. Юзефович Н.А., Студеникина Т.М. Морфометрический анализ структур стенки бронхов в эмбриогенезе белой крысы // Медицинский журнал. – 2014. – Т.2 – С. 122-125.
26. Юлдашев А.Ю., Каххаров З.А., Нишанова А.А. Особенности структурно-функционального становления двенадцатиперстной кишки и бруннеровых желез крыс в ранний постнатальный период жизни // Современные проблемы науки и образования. – 2009. – №3 – С. 77-80.
27. Aller M.A., Arias J.L., García-Domínguez J., Arias J.I., Durán M., Arias J. Experimental obstructive cholestasis: the wound-like inflammatory liver response // *Fibrogenesis Tissue Repair*. – 2008. – V.1, N1. – P. 6.
28. Alliot F., Godin I., Pessac B. Microglia derive from progenitors, originating from the yolk sac, and which proliferate in the brain // *Brain Research Development: Brain Research*. – 1999. – V.117, N2. – P. 145-152.
29. Arimatsu Y., Ishida M. Early patterning of the rat cerebral wall for regional organization of a neuronal population expressing latexin // *Development Brain Research*. – 1998. – V.106, N1-2. – P. 71-78.
30. Babikian T., Prins M.L., Cai Y., Bar-khoudarian G., Hartonian I., et al. Molecular and physiological responses to juvenile traumatic brain injury: focus on growth and metabolism // *Developmental Neuroscience*. – 2010. – V.32. P. 431–441.
31. Bauer H.C., Bauer H. Neural Induction of the Blood–Brain Barrier: Still an Enigma // *Cellular and Molecular Neurobiology*. – 2000. – V.20. – P. 13–28.
32. Bott R.C., McFee R.M., Clopton D.T., Toombs C., Cupp A.S. Vascular endothelial growth factor and kinase domain region receptor are involved in both seminiferous cord formation and vascular development during testis morphogenesis in the rat // *Biology of Reproduction*. – 2006. – V.75, N1. – P. 56–67.
- Buckingham M, Meilhac S, Zaffran S. Building the mammalian heart from two sources of myocardial cells // *Nature Reviews Genetics*. – 2005. – V.6. – P. 826-835.
33. Christopherson K.S., Ullian E.M., Stokes C.C.A., Mallowney C.E., Hell J.W., Agah A., Lawler J., Mosher D.F., Bornstein P., Barres B.A. Thrombospondins are astrocyte-secreted proteins that promote CNS synaptogenesis // *Cell*. – 2005. – V.120, N3. – P. 421–433.
34. Crema V.O., Fossati A.C., Hamassaki D.E., Santos M.F. Distribution of small Rho GTPases in the developing rat submandibular gland // *Journal of Molecular Histology*. – 2008. – V.39, N5. – P. 519-525.
35. DeDiego I., Smith-Fernandez A., Fairen A. Cortical cells that migrate beyond area boundaries: characterization of an early neuronal population in the lower intermediate zone of prenatal rats // *European Journal of Neuroscience*. – 1994. – V.6, N6. – P. 983–997.
36. DeFalco T., Bhattacharya I., Williams A.V., Sams D.M., Capel B. Yolk-sac-derived macrophages regulate fetal testis vascularization and morphogenesis // *Proceedings of the National Academy of Sciences U S A*. – 2014. – V.111, N23. – P. 2384–2393.
37. El-gammal A.R.A., Ibrahim O.Y., Shaban S.F., Dessouky A.A. Postnatal development of the albino rat renal cortex (histological study) // *Egyptian Journal of Histology*. – 2010. – V.33, N4. – P. 745-756.
38. Farbman A.I. Electron microscope study of the developing taste bud in rat fungiform papilla // *Developmental Biology*. – 1965. – V.11, N1. – P. – 110-135.
39. Farbman A.I., Mbiene J.P. Early development and innervation of taste bud-bearing papillae on the rat tongue // *The Journal of Comparative Neurology*. – 1991. – V.304, N2. – P. 172-186.
40. Götz M., Bolz J. Formation and preservation of cortical layers in slice cultures // *Journal of Neurobiology*. – 1992. – V.23, N7. – P. 783-802.
41. Grijota-Martínez C., Díez D., Morreale de Escobar G., Bernal J., Morte B. Lack of action of exogenously administered T3 on the fetal rat brain despite expression of the monocarboxylate transporter 8 // *Endocrinology*. – 2011. – V.152, N4. – P. 1713-1721.
42. Jost A., Magre S., Agelopoulos R. Early stages of testicular differentiation in the rat // *Human Genetics*. – 1981. – V.58, N1. – P. 59-63.
43. Kajioka D., Suzuki K., Matsushita S., Hino S., Sato T., Takada S, Isono K., Takeo T., Kajimoto M., Nakagata N., Nakao M., Suyama M., DeFalco T., Miyagawa S., Yamada G. Sexual fate of murine external genitalia development: Conserved transcriptional competency for male-biased genes in both sexes // *Proceedings of the National Academy of Sciences U S A*. – 2021. – V.118, N23. – e2024067118.
44. Lacunza E., Ferretti V., Barbeito C., Segal-Eiras A., Croce M.V. Immunohistochemical evidence of *Muc1* expression during rat embryonic development // *European Journal of Histochemistry*. – 2010. – V.54, N4. – e49.
45. Liang S., Johansson E., Barila G., Altschuler D.L., Fagman H., Nilsson M.A. branching morphogenesis program governs embryonic growth of the thyroid gland // *Development*. – 2018. – V.145, N2. – dev146829.
46. Little M.H. Renal organogenesis. What can it tell us about renal repair and regeneration? // *Organogenesis*. – 2011. – V.7, n4. – P. 229-241.
47. Manner J., Perez-Pomares J.M., Macias D., Munoz-Chapuli R. The origin, formation and developmental significance of the epicardium // *Journal Cells Tissues Organs*. – 2001. – V.169, N 89. – P. 89-103.
48. Marn O, Rubenstein J. A long, remarkable journey: Tangential migration in the telencephalon // *Nature Reviews Neuroscience*. – 2001. – V.2, N11. – P. 780-790.
49. May M.K., Biscoe T.J. An investigation of the foetal rat spinal cord I. Ultrastructural observations on the onset of synaptogenesis // *Cell Tissue Research*. – 1975. – V.158, N2. – P. 241-249.
50. Miller I.J.Jr, Preslar A.J. Spatial distribution of rat fungiform papillae // *Anatomical Record*. – 1975. – V.181, N3. – P. 679-684.

51. Mistretta C.M. Developmental neurobiology of taste. In: Smell and taste in health and disease. – Ed. Getchell T., Doty R., Bartoshuk L., Snow J. – Raven Press, NY. – 1991. – P. 35-64.
52. Mistretta C. M., Hill D.L. Development of taste system: basic of neurobiology. In: Handbook of Olfaction and Gustation, 2nd ed. – Ed. Doty R.L. – Marcel Dekker, NY. – 2003. – P. 759-782.
53. Mistretta C.M., Liu H-X. Development of fungiform papillae: patterned lingual gustatory organs // Archives of Histology and Cytology. – 2006. – V.69, N4. – P. 199-208.
54. Nadarajah, B., Brunstrom, J.E., Grutzendler, J., Wong, R.O., Pearlman, A.L. Two modes of radial migration in early development of the cerebral cortex // Nature Neuroscience. – 2001. – V.4, N2. – P. 143-150.
55. Nilsson M., Fagman H. Development of the thyroid gland // Development. – 2017. – V.144, N12. – P. 2123-2140.
56. Nobakht M., Taki M., Rezazadeh M., Torbaghan S. Stages of development of renal glomeruli in the newborn rat kidney // MJIRI. – 1995. – V. 9, N2. – P. 47-52.
57. Ohtani O., Ohtani Y. Recent developments in morphology of lymphatic vessels and lymph nodes // Annals of Vascular Diseases. – 2012. – V.5, N2. – P. 145-150.
58. Prasad T., Wang X., Gray P.A., Weiner J.A. A differential developmental pattern of spinal interneuron apoptosis during synaptogenesis: insights from genetic analyses of the protocadherin-gamma gene cluster // Development. – 2008. – V.135, N24. – P. 4153-4164.
59. Qi B.Q., Beasley S.W. Stages of normal tracheo-bronchial development in rat embryos: resolution of a controversy // Development, Growth & Differentiation. – 2000. – V.42. – P. – 145-153.
60. Rice D, Barone S Jr. Critical periods of vulnerability for the developing nervous system: evidence from humans and animal models // Environment Health Perspective. – 2000. – V.108, N3. – P. 511-533.
61. Scharfmann R. Control and early development of the pancreas in rodents and humans: implications of signals from the mesenchyme // Journal Diabetologia. — 2000. – V.43, N9. – P. 1083-1092.
62. Semple B.D., Blomgren K., Gimlin K., Ferrero D.M., Noble-Haeusslein L.J. Brain development in rodents and humans: identifying benchmarks of maturation and vulnerability to injury across species // Progress in Neurobiology. – 2013. – V.106-107. – P. 1-16.
63. Stewart P.A., Hayakawa K. Early ultrastructural changes in blood-brain barrier vessels of the rat embryo // Brain Research Development: Brain Research. – 1994. – V.78, N1. – P. 25-34.
64. Vaughan J.E., Grieshaber J.A. A morphological investigation of an early reflex pathway in developing rat spinal cord // Journal of Comparative Neurology. – 1973. – V.148, N2. – P. 177-209.
65. Wada A.M., Willet S.G., Bader D. Coronary vessel development: a unique form of vasculogenesis // Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology. – 2003. – V.23. – P. 2138-2145.
66. Wessels A., Perez-Pomares J.M. The epicardium and epicardially derived cells (EPDCs) as cardiac stem cells // The anatomical record. Part A, Discoveries in molecular, cellular, and evolutionary biology. – 2004. – V.276, N 1. – P. 43-57.
67. Zhao F., Zhou J., Li R., Dudley E.A., Ye X. Novel function of LHFPL2 in female and male distal reproductive tract development // Scientific Reports. – 2016. – V.6. – e. 23037.
68. Zhou B., Ma Q., Rajagopal S., Wu S.M., Domian I., Rivera-Feliciano J., Jiang D., von Gise A., Ikeda S., Chien K.R., Pu W.T. Epicardial progenitors contribute to the cardiomyocyte lineage in the developing heart // Nature. – 2008. – V.454. – P. 109-113.
69. Zhou M., Schools G.P., Kimelberg H.K. Development of GLAST(+) astrocytes and NG2(+) glia in rat hippocampus CA1: Mature astrocytes are electrophysiologically passive // Journal of Neurophysiology. – 2006. – V.95, N1. – P. 134-143.
70. Zhou Y., Liu H-X., Mistretta C.M. Bone morphogenetic proteins and noggin: inhibiting and inducing fungiform taste papilla development // Developmental Biology. – 2006. – V.297, N1. – P 198-213.